

Мијодраг Радојевић,*
Научни сарадник,
Институт за политичке студије у Београду,
Република Србија

UDK: 342.573:321.7(497.11)
342.531.4(497.11)
342.8(497.11)
DOI: 10.5281/zenodo.14514150

ИНИЦИЈАТИВА У САВРЕМЕНОМ ПРАВУ И ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Апстракт: У савременим правним системима непосредна демократија је коректив представничке демократије, о чијој природи и значају постоје различита мишљења. У упоредном праву се углавном примењују два основна механизма непосредне демократије – референдум и народна иницијатива, са широким распоном варијација у решењима и пракси. За разлику од референдума, народном иницијативом се покреће поступак за доношење или измену правног акта или политичке одлуке. У последњих неколико година, у већем броју европских земаља примећена је тенденција афирмације института електронске институције. Право на подношење народне иницијативе зајемчено је Уставом у Републици Србији. Законом о референдуму и народној иницијативи (ЗРНИ, 2021) осавремењен је правни оквир за одржавање референдума и спровођење народне иницијативе. Влада је донела и пропис којим се омогућава прикупљање гласова електронским путем (електронска народна иницијатива). Због рестриктивних ограничења у раздобљу важења претходног закона, народне иницијативе су биле ретко подношене, а у пленуму нису разматране у Народној скупштини. На основу емпиријских извора и анализе правног оквира, аутор преиспитује детерминанте (нормативне, друштвене и политичке) које утичу на унапређење коришћења народне иницијативе.

* miodrag.radojevic@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-1104-9219.

** Овај рад је настао у оквиру научноистраживачке делатности Института за политичке студије, коју финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије. Текст је настао на основу рада који је усмено саопштен под називом „Народна иницијатива као облик непосредне демократије у савременом праву и правном систему Републике Србије“, на Међународној научној конференцији „Правни принципи у савременом праву“, одржаној на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. и 20. априла 2024. године.

Кључне речи: директна демократија, сувереност, референдум, уставни систем, устав, закон, законодавна иницијатива, грађанска иницијатива, електронска иницијатива

1. (Полу)непосредна демократија – између мита и реалности

Демократија, систем власти и доношења одлука, појављује се у три облика: изворно непосредна, представничка или репрезентативна и полунепосредна демократија. Прва је постојала као идеал у античким полисима – градовима и државама, друга настаје са уставном државом, а трећу обележава комбиновање представничког система власти и институција директне демократије. Већина савремених држава такав тип демократије познаје под називом – полунепосредна демократија (Марковић, 2017: 212, Vergotini, 2015: 397, Häberle, 2000: 5). *Ratio* мешавине два облика демократије извире из права грађана да, као носиоци суверености, повремено и директно учествују у вршењу законодавне власти и доношењу одлука. Непосредно учешће грађана у управљању јавним пословима је садржај универзалног људског права грађана да учествују у одлучивању о јавним пословима, гарантовано Међународним пактом о грађанским и политичким правима.¹ У доктрини су подељена становишта о делотворности овог вида демократије. За разлику од критичара који су скептични због популистичког потенцијала непосредне демократије, заступници радикалне („праве”) демократије тврде да њена средства отклањају слабости у функционисању представничке демократије. Примена директне демократије поправља квалитет правног система (законодавства), приближава власт грађанима и чини носиоце власти одговорнијим. Два лековита рецепта су референдум и народна иницијатива.

Народна иницијатива или грађанска иницијатива, а терминологија је, како ћемо касније видети, конфузна и неуједначена, најчешће је коришћено средство директне демократије у упоредном праву. За разлику од референдума који се односи на гласање грађана (потврђивање или одбијање) о предлогу правног акта или одлуке, народна иницијатива је право грађана са већим распонем могућих исхода. Грађанима се пружа могућност да покрену поступак за доношење правног акта,² да захтевају расправу или одлуку о неком питању (иницијатива за

¹ Чл. 25. Закона о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима, *Сл. лист СФРЈ*, 7/71.

² European Commission for Democracy through Law. *Report on Legislative initiative*. Преузето: 24. 8. 2024. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2008\)035-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2008)035-e) (види тач. 80).

дневни ред) или директно гласање грађана о некој одлуци. За разлику од петиције, мада се термини некада користе као синоними, услови за подношење иницијативе су строжи, у погледу форме или тзв. прага гласова. Петиција може да буде и индивидуално право, али народна иницијатива је колективног карактера јер је пуноважна ако је подржи потписом одређен број грађана. Иницијатива је слична другим методама комуникације грађана и парламента – јавним слушањем (*public hearings*). Неподударност је у томе што петиција и јавно слушање имају необавезујући карактер. Јавно слушање се користи за прикупљање мишљења грађана, стручњака или представника цивилног друштва о неком питању, на пример о предлогу закона, о коме ће се евентуално накнадно изјашњавати надлежно тело.

Порекло грађанске иницијативе је у традиционалним формама демократије. Са Француском револуцијом почиње њена модерна повест, али је шире прихваћена у упоредном праву у последњих пар деценија. Показатељ њене популарности је, нарочито у Европи, и грађанска иницијатива Европске уније. Облици иницијативе се разликују од државе до државе, а на имплементацију и праксу утичу традиција директне демократије, политичка култура, степен развоја правног система... Насупрот присталицама, отпор противника народне иницијативе је подстакнут доктринарном критиком директне демократије, тврдњом да њени механизми подривају темеље представничке демократије и политичких институција. Такође, критичари сматрају да цена иницијативе није багателна јер су потребни новац, време, стручност у формулисању предлога, а то излаже овај институт утицају интересних група и корумпирању законодавног процеса.

Искуства у Србији су поучна за истраживање непосредне демократије. Ова земља је погодна за предмет студије случаја (*case study*). Народна иницијатива је уставно право грађана, а облици ове институције уређени су на свим нивоима територијално-политичке организације власти од 1990. године. Правни оквир је развијен и реформисан од 2018. године, након новелирања Закона о локалној самоуправи, настављен је са доношењем Закона о референдуму и народној и иницијативи (2022) и, напослетку, довршен Уредбом о електронској народној иницијативи (2023). Важеће законодавство је искорак у регулисању института непосредне демократије. Већина решења поједностављује приступ праву на народну и грађанску иницијативу. Ипак, неке одредбе нису у складу са демократским стандардима.

Примарни циљ истраживања је утврђивање улоге народне иницијативе у правном систему Србије. У складу с предметом истраживања, обрађени

су одговори на следећа питања: Да ли је осавремењен и реформисан правни оквир утицао на праксу? Због чега је број иницијатива у Србији у паду, упркос трендовима у упоредном праву? На основу емпиријских извора, преиспитујемо премису о раскораку у моделу иницијативе *de iure* и резултата у примени института (*de facto*). У последњем делу рада анализа је усмерена на детерминанте (нормативне, друштвене и политичке) народне иницијативе.

2. Народна иницијатива у упоредном праву

За разлику од других механизма доношења одлука, као што је парламентарна иницијатива („иницијатива одозго према горе” или иницијатива власти), народном иницијативом (*popular initiatives*), иницијативом грађана (*civic initiative*) или народним предлогом (*people's motions*) покреће се одлучивање у супротном смеру („иницијативом одоздо према горе”). Иницијатива је, на први поглед, једноставан механизам, али по својим последицама значајнији од других оруђа директне демократије. Пажљивија анализа показује да је иницијатива „дизајнирана да промени статус кво” (Altman, 2019: 7) и да тражи решења за више проблема. Последице могу да буду директне и посредне. Грађанском иницијативом покреће се бирачко тело изван изборног процеса и кандидују се теме коју политичари и политичке елите често занемарују (Linder, 2010: 101). На јавној сцени се отвара простор за делиберацију и компромис народа са властима, што је суштина демократије. Током кампање прикупљања потписа, форум политике се измешта из парламента на модерне тргове – друштвене мреже и медије. Због тога је грађанска иницијатива делотворна у умањењу ефеката ниске излазности на изборима и дефицита легитимности. На бирачко тело врши двоструки притисак – мобилишу се грађани изван изборног процеса, а позив досеже и до оних делова друштва мање заинтересованих за учешће у политици (апстиненти).

Добра страна иницијативе је да може да буде употребљена и као алат за заштиту мањина. Репрезентативна демократија почива на логици владавине већине. Незадовољна одлукама власти, мањина може да захтева обустављање (вето иницијатива) или доношење спорне одлуке. И у случају да овај захтев није усвојен, грађанска иницијатива је одређен проблем поставила у пољу јавног одлучивања. На пример, иако се у Швајцарској највећи број иницијатива одбаци или повуче (Linder, 2010, 102), након договора власти и подносиоца иницијативе може бити изнова разматрана. У овој земљи иницијативе су „део дугорочног процеса” политичког развоја и реформи (Kaufman, 2010: 25). Слично је и

у Сједињеним Америчким Државама, где влада правило да када су на власти конзервативци (републиканци), иницијативе подносе групе блиске либералима (демократима) (Matsuaka, 2020: 77).

Механизмима директне демократије генерално се контролише политички и парламентарни процес и ограничава власт (Alarcón, 2018: 15–16). Опозиција и цивилно друштво грађанском иницијативом могу тражити утврђивање одговорности владајуће политичке елите и промене јавних политика. С друге стране, власт може употребити иницијативу с намером успостављања већег поверења грађана. У теорији је ово често коришћен аргумент, јер омогућава бољи дијалог грађана и власти и „промену политике без промене политичара” (Matsuaka, 2020: 158–159).

Критичари сматрају да су за иницијативу неопходни ресурси и инфраструктура, новац и организација са стручњацима који помажу у формулисању предлога. Нежељена последица иницијативе је њена злоупотреба и претварање у плебисцит. Осим тога, побијају се и њене „добре стране”, при чему се нарочито доводи у питање делотворност (Collins, 2001: 997–999). Истраживања, за сада, утврдила су да иницијатива има „широк спектар” последица на политику, али нема сагласности о томе како она мења политику (LaCombe, 2021: 287, 294).

Кратка скица процеса иницијативе корисна је да се објасни структура, улога и значај овог механизма непосредне демократије. У упоредном праву, с обзиром на то да постоје бројне варијације, правила нису униформна.

1) Припрема иницијативе. – Иницијатива је колективно право, па у њеној припреми учествује група људи. Комисија или одбор саставља иницијативу и врши друге радње: подноси народну иницијативу, организује кампању и прикупљање потписа. Обично комисија ангажује и стручна лица која припремају иницијативу у складу са прописима. Комисија одређује и свог представника или представнике који подносе иницијативу. У неким правним системима (Северна Македонија и Словенија) право подношења иницијативе припада и удружењима;

2) Регистравање (валидација) иницијатива. – Иницијатива се подноси надлежном телу. Ово тело може бити у саставу органа управе или скупштине, а то зависи од тога да ли се она подноси на националном, регионалном или локалном нивоу. Иницијатива може да се поднесе директно органу или то може да буде тело које није у саставу органа који одлучује о иницијативи. У

фази регистрације или претходне провере контролише се да ли је предлог исправан. На пример, прелиминарна провера обухвата материјалне и процесне (формалне) претпоставке – да ли је иницијативни одбор формиран у складу са прописима, али и да ли је исправна иницијатива. Иницијатива мора да се односи на индивидуално одређену материју, на пример доношење или измену једног закона, а не више прописа. Питање мора да буде јасно постављено, а иницијативом се не могу вређати или нарушавати права или предлагати оно што је законом недозвољено.

3) Прикупљање потписа – Након регистровања или одобрења иницијативе следи прикупљање потписа. Грађани својим потписом изражавају сагласност са иницијативом. Законодавац у свим правним системима ограничава рок за прикупљање потписа, начин прикупљања потписа и утврђује неопходан број потписа. Рокови за прикупљање потписа углавном зависе од врсте иницијативе. У упоредном праву, рокови се крећу од 30 дана до годину дана или дуже, а изузетак је била Србија са роком од свега седам дана. Смисао дужих рокова је да олакша прикупљање потписа, да се у овом периоду успостави компромис подносилаца иницијативе и власти па и формулише противпредлог (Швајцарска). Потписи се прикупљају у папирном облику, а захваљујући напретку модерних технологија, то је могуће учинити и електронским путем (путем интернета). Други начин прикупљања потписа прихваћен је у малом броју земаља.

4) Верификација иницијативе – Верификација иницијативе подразумева проверу броја потписа и података потписника (аутентификација). Грађанин не може два или више пута да подржи исту грађанску иницијативу. Минимални број бирача се одређује у процентуалном или номиналном облику. По правилу, изјаву о подршци иницијативи могу да дају само пунолетни држављани са бирачким правом. Међутим, у неким земљама ово право припада и лицима млађим од 18, а старијим од 16 година (Летонија).

5) Подношење иницијативе надлежном телу – Поступак пред адресатом народне иницијативе се наставља ако су испуњени услови.³ Даљи поступак зависи од садржине и врсте иницијативе,

³ Адресат не мора увек да буде парламент. На националном нивоу, У Црној Гори право предлагања закона има 6.000 бирача преко посланика кога они овласте (чл. 98. ст. 2. Устава Црне Горе, *Sl. glasnik CG*, 1/07, 38/13 – Амандман 1–XVI). У Летонији се народна иницијатива подноси преко председника Републике, а у Аустрији изборна комисија иницијативу прослеђује Доњем дому. Европска грађанска иницијатива се

тј. правила о иницијативи. Могуће је више сценарија: одбацивање иницијативе без стављања на дневни ред, стављање на дневни ред и расправа (агенда иницијатива), аутоматско стављање иницијативе на гласање итд.

Народна иницијатива се категоризује на више начина. Најчешће је критеријум садржај иницијативе у вези са правним прописом – доношење или промена устава (уставна иницијатива), закона (законодавна иницијатива) или подзаконског прописа. Веома ретко су све области доступне за народну иницијативу. Иницијатива може да се односи и на утврђивање одговорности јавног функционера (иницијатива за опозив – *recall*);⁴ расписивање референдума или одлучивање о неком питању јавне политике.⁵ Уставна иницијатива, којом се захтева потпуна или делимична промена устава, најважнији је облик народне иницијативе, али не и општеприхваћена у упоредном уставном праву.⁶ Предмет законодавне иницијативе је стављање ван снаге закона (аброгативни референдум) или доношење новог закона.⁷ Надлежни орган одлучује о питањима за које је надлежан и који су допуштени народном иницијативом, као што су на пример: забрана абортуса, легализација хомосексуалних бракова, статус области или дела територије итд. На локалном нивоу, предмет иницијативе углавном су комунална питања.

Народна иницијатива према облику је проста (неформулисана) и конкретна иницијатива. За разлику од конкретне иницијативе, која садржи

подноси преко Комисије, која након испитивања теста оправданости, иницијативу прослеђује Европском парламенту или другим надлежним телима.

⁴ Институт опозив градоначелника (председника општине) на захтев грађана постојао је у Србији од 2002. до 2007. године, али није дао добре резултате па је укинута (Радојевић, 2023: 128–129).

⁵ Терминологија за иницијативу и њене врсте се у упоредном праву разликују. За потребе овог рада, користили смо поједностављен приступ. На пример, у Основном закону Немачке, за народну иницијативу се користе различити називи – *Volksbegehren* и *Volksbefragung* (види чл. 29). У овом случају, реч је о необавезујућој народној иницијативи.

⁶ Само четвртина држава у Европи познаје уставну иницијативу, што је двоструко мањи број земаља него за законодавну иницијативу (Микић, 2021: 471). Уставни референдум је по први пут установљен Монтањарским уставом (Уставом Француске из 1793. године). Устав је усвојен на референдуму, а у одредбама о уставној ревизији право на иницијативу је припадало најмање једној десетини скупштина из већине департмана.

⁷ *Referendum abrogativo* је облик референдума у Италији који се одржава ако предлог за гласање подржи најмање 500.000 грађана. Народна иницијатива у овој земљи има кључну улогу када се ради о одлучивању о важним питањима из области јавне политике јер допушта грађанима да доносе коначну одлуку – поништавају или прихватају законе које је донео Парламент. Тако је било на првом референдуму ове врсте, одржаном 1974. године, када се гласало о разводу брака.

предлог правног акта у облику коначног акта и образложење за доношење прописа, општа иницијатива је тзв. прост предлог за измену или укидање правног акта или одлучивање о неком питању из надлежности скупштине. Општа иницијатива садржи захтев за доношење или измену акта или доношење одлуке, са одређивањем правца промена и решења о којима надлежни орган треба да се изјасни. Ако је предмет народне иницијативе референдум, у предлогу се наводи предлог референдумског питања са понуђеним одговорима. Ако се, на пример, ради о законодавној иницијативи, проста (уопштена) иницијатива садржи назив и циљ доношења закона, начелна правна питања која треба да буду формулисана у закону. По свом исходу, иницијатива може да буде саветодавна, јер парламент одлучује да ли ће је прихватити и донети одлуку, или обавезујућа (Alarcón, 2018: 6). Иницијатива дневног реда обавезује парламент да о неком питању расправља на својој седници. Референдумском иницијативом се тражи непосредно изјашњавање грађана о предлогу иницијативе. У Швајцарској, ако скупштина одбаца иницијативу, грађани ће се о њој коначно изјаснити на референдуму. У Србији је слично решење за иницијативу у општинама постојало по Закону о локалној самоуправи из 1999. године.

Према обавезности, иницијатива обавезује парламент да о њој расправља и(ли) поступа или гласа, или је консултативног карактера (Veramendi, 2007: 61). Према неким ауторима и становишту Венецијанске комисије, ако грађани немају коначну реч о прихватању иницијативе (директна иницијатива), она није „права“ институција директне демократије.⁸ Други тип народне иницијативе може бити дат на гласање, након што је размотри скупштина. Према начину на који грађани учествују у подршци, народна иницијатива може бити у писменом и електронском облику. Електронска иницијатива је развијена захваљујући техничком напретку.⁹ На онлајн платформама, бирач може да подржи иницијативу, чиме се поједностављује могућност за њено коришћење. Приликом одређивања потписа грађана, законодавац би требало да води рачуна да успостави равнотежу између легитимности и тежње да, одређивањем високог права потписа, сувише не отежа подношење

⁸ European Commission for Democracy through Law. *Report on Legislative initiative* (тач. 81).

⁹ Електронска иницијатива постоји у Швајцарској, Летонији (од 2007) и Финској. У Летонији је за подношење електронске иницијативе потребно само 10.000 потписа грађана старијих од 16 година. Влада се одлучила за унапређење модела грађанске иницијативе с циљем побољшања квалитета законодавства, смањењем бирократије и унапређењем квалитета јавних услуга.

иницијативе. Праг излазности се изражава у номиналном броју бирача или проценту од укупног броја грађана са правом гласа.¹⁰

Порекло грађанске иницијативе је у Старој Грчкој; претече или рудиментарне форме појављују се у средњем веку у облику петиција, а њеном модерном домовином се сматра Швајцарска (Alarcón, 2018: 20). По први пут је законодавна иницијатива била предвиђена у нацрту жирондинског устава из 1793. године, одакле је овај концепт извезен у суседство – швајцарске кантоне. Маркис Кондорсе (Nicolas de Caritat de Condorcet), писац жирондинског уставног пројекта, сматрао је да народу припадају моћ и средства да утиче на законодавство, као што су посредна иницијатива и аброгативни референдум (McKay: 2023: 28, 41, 44–46). У Монтањарском уставу, усвојеном на референдуму, није прихваћен предлог Кондорсеа.¹¹

Иницијатива је уређена на националном нивоу у Швајцарској 1891. године.¹² Претходно је била установљена у кантонима средином XIX века (Fossedal, 2002: 90; Linder, 2010: 96). Из Швајцарске, механизам законодавне иницијативе је преузет у Сједињене Америчке Државе већ крајем XIX века (Matsusaka, 2020: 70–72).¹³ Иницијатива се користи у 24 савезне државе, у окрузима и градовима. У раздобљу између два

¹⁰ За подношење иницијативе на националном нивоу, број гласова се креће од 1.000 (Лихтенштајн) до 500.000 (Румунија, Шпанија), односно од 2% од укупног бирачког тела. У Словенији је за подношење законодавне иницијативе неопходан потпис 5.000 грађана (30.000 за измену Устава), Републици Српској 3.000 гласова, Црној Гори 6.000 грађана, Албанији 20.000 итд.

¹¹ Референдум за доношење Устава Масачусетса одржан је крајем осамдесетих година XVIII века. Дакле, идеја учешћа грађана у доношењу устава и закона током грађанских револуција кретала се од Америке до Европе и назад. Такође, Кондорсе је био инспирисан искуством Женеве у којој су грађани имали право да се обрате локалним властима са одређеним захтевима. У истраживањима је неправедно заобиђена Декларација права човека и грађанина (1789) јер она прокламује да у доношењу закона „сви грађани имају право да учествују лично (курзив Р. М.) или преко својих представника...“ (чл. 6).

¹² Грађанска иницијатива на савезном нивоу уређена је амандманом на Устав од 1874. године, а две године касније је први пут успешно примењена на закон о забрани клање стоке без омамљивања. Сви кантони су увели иницијативу, за разлику од покрајина у СР Немачкој или савезним државама у САД.

¹³ У савременој америчкој литератури, критичари сматрају да је развитак директне демократије повезан са „популистичким импулсом“ (Haskel, 2001: 51), ерозијом политичких институција и вером да ће народна иницијатива и референдум вратити пољуљано поверење у политички систем. Употреба директне демократије је била повезана и са кризама америчке економије и јавног управљања (Braunstein, 2004: 100). У коришћењу иницијативе предњачиле су савезне државе Калифорнија и Орегон, која је прва увела иницијативу 1904. године.

светска рата, мањи број држава (Ferro, 2011: 362) је у својим уставима успоставио механизме директне демократије и народну иницијативу (Аустрија,¹⁴ Немачка, Лихтенштајн, Шпанија, Куба...). Након Другог светског рата није постојало превелико интересовање за ову институцију све до пада Берлинског зида.¹⁵ Посткомунистичке државе су масовно уградиле механизме директне демократије у процесу трансформације својих правних системима (Marczewska-Rytko, 2018: 317–335). Имајући у виду развијеност правног оквира и праксу, иницијатива је прихваћена у развијеним демократијама. По регионима предњачи Европа (види: табела 2 у: Alarcón, 23–24). Швајцарска је предводник директне демократије, а то објашњава деловањем традиције, прихватањем партиципативне политичке културе и регулацијом народне иницијативе на свим нивоима власти, од општинског преко кантоналног до савезног (Kaufman, 2010: 36). Емпиријски посматрано, опсег иницијативе зависи, пре свега, од процедуралних аспеката (Beramendi, 2007: 65). Правни системи се разликују по начину дизајнирања институције, степену либерализације поступака и услова за иницијативу, као и учесталости коришћења овог механизма.

Уговором из Лисабона (чл. 11. ст. 4) успостављена је европска грађанска иницијатива (*European Citizens' initiative*) у Европској унији, као главно оруђе директне демократије. Уредбом Европског парламента и Савета о грађанској иницијативи (2019) прецизирано је да држављани најмање четвртине државе, тренутно су то грађани са бирачким правом из седам земаља (чл. 3), имају право да поднесу иницијативу Европској комисији (Веширевић, 2023: 303). Грађани иницијативом могу да траже од Комисије да поднесе предлог о питањима за које је потребан правни

¹⁴ Иако је Уставом из 1920. године у Аустрији била дозвољена могућност одржавања референдума и народне иницијативе, то се први пут догодило тек 1978. године (Shaller, Schmidt, Veinschmid, 2018: 121–122).

¹⁵ Истраживачи занемарују чињеницу да су институције непосредне демократије постојале и у земљама тзв. реалног социјализма. На пример, у Источној Немачкој, Пољској и Бугарској. У Бугарској је донет Закон о директној демократији 1983. године. У Југославији, непосредна демократија је уређена Уставом од 1946. године. Право иницијативе, по Уставу из 1963. године (чл. 34), припадало је грађанину у оквиру права на самоуправљање. Традиционална народна иницијатива није постојала јер је право иницијативе утврђено као индивидуално, а не колективно право. Појединац је могао да сазове збор бирача односно због радних људи у радним заједница, да покрене расписивање референдума и да даје иницијативу за вршење „друштвеног надзора“. По Уставу из 1974. године (чл. 157), грађанин је такође имао право да предузима иницијативе. Непосредна демократија била је заснована на Марксовом концепту „система комуна“, али је стварности била ограничена. У једнопартијском систему власти, све иницијативе су биле строго контролисане („иницијативе одозго“).

акт Уније.¹⁶ Иницијатива обавезује Комисију да је размотри („тест прихватљивости“), али је не обавезује да поступа по њој, већ она има консултативни карактер. Рестриктивни оквир био је последица забринутости Комисије да ће грађанска иницијатива бити злоупотребљена. Критичари су сматрали да ће повећан број иницијатива парализати рад стручних служби Комисије и изазвати високе трошкове (Russack, 2018: 11–12). Стопа одбијања грађанских иницијатива утицала је на опадање почетног ентузијазма. У међувремену, критичари су истицали да је процедура „исувише компликована“, што је довело до ревидирања Уредбе.¹⁷ Од 2012. године до септембра 2024. године регистровано је 116 европских грађанских иницијатива,¹⁸ али се сматра да ова институција није испунила свој задатак, пре свега да отклони примедбе о демократском дефициту функционисања институција Европске уније (Longo, 2019: 185).

Европска грађанска иницијатива је, међутим, подстакла развитак сличних институција на националном нивоу земаља чланицама. У Финској је грађанска иницијатива унапређена уставним амандманом од 2012. године (Jokela, Iso-Markku, 2018: 217, 219),¹⁹ а у Данској је уведена 2018. године (Sørensen, 2018: 197). У Финској, ове иницијативе су постале веома популарне, захваљујући и томе што се потписи прикупљају преко дигиталне платформе. Такође, актуелне су расправе о реформи директне демократије с циљем једноставнијег коришћења грађан-

¹⁶ ECI је специфичан инструмент јер се, за разлику од народне иницијативе, појављује на транснационалном нивоу, као средство комуникације грађана и институција ЕУ. С друге стране, она је „хибридно средство“ јер је њен адресат Комисија, а не Парламент. Грађани се обраћају Комисији која одлучује да ли ће иницијативу проследити парламенту (Longo, 2019: 190).

¹⁷ Последња консолидована верзија Уредбе је усвојена 2019. године. Consolidated text: Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens' initiative, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R0788-20240502>. Овом уредбом је стављена ван снаге Уредба (ЕУ) бр. 211/2011 од 1. јануара 2020. године.

¹⁸ Регистар ових грађанских иницијатива је на еПорталу „Европска грађанска иницијатива“ (European Citizens' Initiative): https://citizens-initiative.europa.eu/_en, посећено: 5. 9. 2024.

¹⁹ На општинском нивоу, иницијатива је усвојена 1976. године. Грађани имају право да покрену иницијативу у надлежностима политике општинске власти, али и могућност да покрену консултативни референдум. У првом случају, потребно је да га подржи најмање 2% становника, а у другом – 5% од укупног броја становника старијих од 15 година. Необавезни референдум разматра иницијативу у року од шест месеци, али ако се ради о иницијативи за расписивање референдума, веће одлучује без одлагања (Jokela, Iso-Markku, 2018: 222).

ских иницијатива и других институција директне демократије у другим земљама (Чешка, Велика Британија, Хрватска...).²⁰ У међувремену, промене се дешавају и изван Европске уније.²¹ Због тога је потребно размотрити становишта о корелацији успона директне демократије и промена у правном систему. Поједини аутори истичу да је развој механизма директне демократије „изузетно ограничен у западној Европи“ у последњих двадесет година. Грађанске иницијативе су резултат „дуге институционалне традиције“, али су „маргиналне“ реформе за спровођење нових механизма директне демократије (Bedock, 2017: 72–73, 86).

3. Народна иницијатива у правном систему Републике Србије

3.1. Правни оквир народне иницијативе

У већини правних система користе се различити термини за варијације механизма директне демократије. Слично је и у позитивном праву Србије. За разлику од традиционалног термина народна иницијатива, који означава уставну категорију на републичком нивоу, али и институцију на нивоу Аутономне Покрајине Војводине,²² грађанска иницијатива је уређена у јединицама локалне самоуправе сходно Закону о локалној самоуправи. Устав одређује народну иницијативу као начин остваривања суверености грађана (чл. 2) и конституционализује право на покрајинску аутономију и локалну самоуправу које грађани остварују непосредно или преко својих слободно изабраних представника (чл. 176. ст. 1). Народном иницијативом се остварује народна сувереност, а грађанском иницијативом право на локалну самоуправу или непосредну самоуправу.²³ Имајући у виду да правни режим није у пот-

²⁰ У Хрватској је припремљен предлог новог закона о референдуму и народној иницијативи 2021. године. Овај предлог садржи нелиберална решења, а то је био и повод неслагања власти и опозиције, као и приликом припреме претходног предлога закона из 2013. године. На пример, предлог закона одређује да је за иницијативу потребно потпис 10% од укупног броја бирача, да је рок за прикупљање потписа 40 дана. Примедбе су упућене и начину прикупљања потписа.

²¹ У Републици Српској је усвојен Закон о референдуму и народној иницијативи 7. јула 2024. године (*Сл. гласник РС*, 61/24).

²² Чл. 5. ст. 1. Статута Аутономне покрајине Војводине, *Сл. лист АПВ*, 20/14.

²³ Закон о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18, 111/21 – др. закон) користи појам „непосредна самоуправа“ (чл. 11, ст. 2; чл. 67) за облике непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе. Осим референдума, грађанске иницијативе и збора, у облике непосредног учешћа грађана уврштава и право грађана на петицију и јавну критику органа власти, право

пуности идентичан, сматрамо да је законодавац исправно поступио термилошки раздвајајући ове институте (Станковић, 2022: 663).

Правни оквир непосредног учешћа грађана у вршењу власти и народне иницијативе чине одредбе Устава, међународних уговора и закона, статута АП Војводине и јединица локалне самоуправе, али и других подзаконских прописа. Устав одређује предмет народне иницијативе и услов за њихову пуноважност – неопходан број потписа грађана са бирачким правом који подржавају предлог. Такође, Устав препознаје следеће врсте народне иницијативе: 1) уставотворну иницијативу (чл. 203. ст. 1) на предлог најмање 150.000 бирача; 2) иницијативу за промену закона, других прописа или општих аката или доношење новог закона (чл. 107. ст. 1) на захтев најмање 30.000 бирача и 3) иницијативу за расписивање референдума о питањима из надлежности Народне скупштине (чл. 108. став 1), коју предлаже најмање 100.000 бирача. У Војводини, најмање 10.000 бирача може да предложи покрајинску скупштинску одлуку и друге опште акте које доноси Скупштина (чл. 41. Статута АПВ). У јединицама локалне самоуправе, грађани путем грађанске иницијативе предлажу скупштини доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности јединице локалне самоуправе, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом и статутом (чл. 68. ст. 1. ЗЛС). На основу ових прописа, народну иницијативу у Републици Србији одређујемо као право групе грађана да предлаже доношење или измену правног акта, одржавање референдума или покрене доношење политичке одлуке.

Законом о референдуму и народној иницијативи детаљније је уређено питање народне иницијативе (скраћено: ЗРНИ).²⁴ Одредбе у овом пропису важе за различите врсте иницијативе на територијалном нивоу. Због тога, ЗРНИ има карактер системског или основног закона у овој области,²⁵ јер се другим законима и подзаконским прописима супсидијерно уређује институт народне иницијативе. Овим законом регулисани су облици народне иницијативе, поступак прикупљања потписа,

на консултовање о намерама власти и право на обавештеност о раду органа власти и контролу тог рада. У облике непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе треба сврстати и облике месне самоуправе (Милосављевић, Јеринић, 2020: 297–298).

²⁴ Закон о референдуму и народној иницијативи, *Сл. гласник РС*, 111/21, 119/21.

²⁵ У српском правном систему, за разлику од француског права, не постоји разлика између органских, основних и других закона, али је Уставни суд утврдио доктрину разликовања системских и обичних закона (Уз-225/2005, 19. април 2012). Системски закони уређују правну област, за разлику од обичних закона (Симовић, Орловић, 2023: 47).

услови за пуноважност народне иницијативе, одлучивање о иницијативи и заштита права у поступку по народној иницијативи. У поређењу са претходником,²⁶ ЗРНИ је осавременио нормативни оквир народне иницијативе у складу са међународним стандардима, уклонио низ ограничења за коришћење овог института, али не и проблеме који могу да се јаве у примени (Nastić, 2022: 399–400; Радојевић, 2021: 201–202).

Два начина прикупљања потписа не могу се истовремено комбиновати за исту народну иницијативу. Грађани су обавезни да овере потписе у општинској, односно градској управи, а по изворном тексту ЗРНИ, они су били дужни и да за оверу потписа плате накнаду (чл. 7. ЗРНИ). Спорна одредба је била критикована, па је укинута накнада за оверу потписа новелом ЗРНИ,²⁷ али не и да се идентитет грађана утврђује поступком овере потписа. И овој одредби није било место у закону, јер се провера аутентификације обавља у поступку коначне верификације.

Позитивна промена је могућност да грађани подршку одређеном предлогу могу да дају и електронским путем (чл. 62. ст. 4. ЗРНИ), у складу са Уредбом о електронској народној иницијативи од 1. јануара 2024. године.²⁸ Потписи електронским путем не подлежу овери потписа (чл. 7. ст. 3. ЗРНИ). С обзиром на то да за сада нема праксе подношења електронске иницијативе, видећемо да ли се потписи прикупљају без ограничења, која су се појављивала у току изборног процеса и подршке (овере потписа) грађана изборним листама, као и како ће се штитити поверљиви подаци, односно идентитет грађана. Форум прикупљања потписа је на електронском Порталу еУправа, на одређеној електронској адреси.²⁹ Од грађана ће се тражити да имају електронски сертификат. Приликом пријаве, он се претходно региструје, што подразумева навођење личних података, па су ове новине тест за државне органе и грађане.

Иницијативни одбор, који чине најмање три члана са бирачким правом, покреће поступак народне иницијативе. Иницијативни одбор је и у каснијим фазама поступка овлашћен да преузима друге радње: подноси предлог за верификацију народне иницијативе, прикупља потписе и подноси листу потписника скупштине. Иницијатива може имати прост

²⁶ Закон о референдуму и народној иницијативи, *Службени гласник РС*, 48/94, 11/98.

²⁷ Закон о изменама и допунама Закона о референдуму и народној иницијативи, *Сл. гласник РС*, 119/21.

²⁸ Уредба о електронској народној иницијативи, *Сл. гласник РС*, 85/23.

²⁹ На електронском порталу се може покренути предлог за подношење народне иницијативе (активни предлози) и видети архива поднетих народних иницијатива електронским путем (неактивни предлози). Види: <https://euprava.gov.rs/narodna-inicijativa?>, 30. 8. 2024.

или конкретан облик (чл. 57. ЗРНИ). Иницијативни одбор подноси предлог народне иницијативе надлежној скупштини на прелиминарну проверу и контролу након прикупљених потписа. Прелиминарна провера је верификација предлога. Верификација подразумева проверу материјалних и процесних претпоставки: предмета, облика (општа и конкретна) и форме народне иницијативе – услова који се захтевају за писмену или електронску форму (чл. 59. ЗРНИ).³⁰ Новина у нашем правном систему је да о верификацији предлога одлучује председник скупштине у року од 15 дана. То значи да се председник скупштине не може понашати као да народна иницијатива није ни поднета. Скупштина може да верификује или одбаци предлог. Законом је санкционисано и пасивно држање председника скупштине. У случају „ћутања“ или неизјашњавања председника скупштине или скупштине, сматраће се да је предлог верификован (чл. 60. ЗРНИ).

Председник скупштине затражиће мишљење надлежне скупштинске комисије ако је предмет предлога народне иницијативе спровођење референдума. Обавеза је комисије да у року од осам дана од дана пријема предлога референдумског питања обавести председника скупштине о својој одлуци (чл. 36. ст. 4. ЗРНИ).³¹ Комисија ће водити рачуна да ли постоје ограничења за подношење народне иницијативе. Уставом је уређено да предмет народне иницијативе, односно референдумско питање, не може да се односи на области које не могу бити предмет референдумског одлучивања (чл. 108. ст. 2. Устава; чл. 48. ст. 1. ЗРНИ). У упоредном праву, постоје и решења да у фази подношења предлога иницијативе о уставности питања на референдуму одлучује највиши суд у земљи или уставни суд (Италија, Хрватска...), јер је овај државни орган, у складу са својом улогом „чувара устава“ и заштитника уставности, властан да ауторитативно одлучује о уставности референдумског питања. Ово решење је и рационално јер се тако спречавају накнадни правни спорови и поступци.

Председник скупштине одређује накнадни рок од 15 дана за отклањање недостатака у предлогу народне иницијативе. У овом року, иниција-

³⁰ Одредбе претходног закона биле су неадекватно номотехнички дефинисане (чл. 32. ЗРНИ из 1994). Законом није било изричито утврђено да законодавна иницијатива има облик конкретне иницијативе, већ је сходно примењивана одредба Пословника Народне скупштине. Тако је Народна скупштина одбацила народну иницијативу за Предлог Закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији, са образложењем да нема правно-технички облик „у којем се закон доноси“ (види предмет број 345-4286/07 од 27. 12. 2007).

³¹ Одбор за уставна питања разматра иницијативу и предлог за промену Устава и закона (чл. 48. Пословника Народне скупштине – пречишћен текст, *Сл. гласник РС*, 20/12).

тивни одбор може да повуче свој предлог, да изврши допуне и измене ради отклањања недостатака или да затражи да се о одлуци председника скупштине расправља на наредној седници. На овој седници могу да учествују и представници подносиоца предлога. Ако је предлог верификован, иницијативни одбор прикупља потписе у року од 90 дана од дана добијања обавештења председника скупштине (чл. 61. ЗРНИ). Преписивањем правила из претходног закона, да се потписи прикупљају на обележеним местима и у складу са правилима Закона о јавном реду и миру, законодавац је онемогућио слободно прикупљање потписа „од врата до врата”,³² што је у супротности са демократском праксом. Ако се потписи прикупљају електронским путем, датум истека рока за прикупљање потписа је означен на Порталу (чл. 7. Уредбе). Свакако да је ово решење боље него што је то било раније, јер је по претходном ЗРНИ постојао рок од само седам дана за прикупљање потписа. У другим земљама, рокови за прикупљање потписа су дужи, на пример 180 дана у Швајцарској или шест месеци од регистрације иницијативе за европску грађанску иницијативу. Свакако да би требало преиспитати рок за прикупљање потписа, јер је он општег карактера и не узима у обзир то да постоје различите врсте иницијатива и прагови гласова.

Рок за прикупљање потписа је преклузивног карактера и, у случају да иницијативни одбор није поднео листу потписника, сматраће се да народна иницијатива није ни поднета (чл. 61. ЗРНИ). У поступку контроле испуњености услова, надлежни одбор Народне скупштине,³³ радно тело покрајинске скупштине или скупштине јединице локалне самоуправе, проверава листу потписника народне иницијативе – да ли је она у складу са одредбама закона и да ли је прикупљен довољан број потписа. Листу потписника народне иницијативе контролише министарство овлашћено за вођење бирачког списка (Министарство за државну управу и локалну самоуправу), а надлежни орган управе у јединицама локалне самоуправе потписе за грађанску иницијативу.

Број потписа за пуноважност народне иницијативе је утврђен Уставом, законом и статутом аутономне покрајине, у номиналном броју грађана са бирачким правом, о чему је већ било речи, изузев ако се ради о грађанској иницијативи. У јединицама локалне самоуправе, број потписа грађана за покретање грађанске иницијативе је 5% од укупног броја грађана уписаних у бирачки списак (ЗЛС). Новеле ЗЛС из 2018.

³² European Commission for Democracy through Law. (2021). *Serbia: Urgent opinion on the Draft law on the referendum and the people's initiative*, Преузето 15. 5. 2024. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI\(2021\)018-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)018-e)

³³ Чл. 44. ст. 1. алинеја 8. Пословника Народне скупштине.

године утврдиле су овај двоструко нижи праг за пуноважност грађанске иницијативе (Радојевић, 2023б, 130). Међутим, другачија решења о прагу гласова утврђена су за грађанску иницијативу у престоници и промену територије у другим јединицама локалне самоуправе.³⁴ Новелама ЗЛС су измењене и одредбе о спровођењу јавне расправе и обавештавању јавности о припреми прописа, које су касније делимично инкорпориране у ЗРНИ.

Сходна примена одредаба о финансирању и трошковима кампање за референдум примењују се и за народну иницијативу. Након верификације предлога почиње прикупљање средстава за финансирање кампање. И упоредна искуства показују да су организатори кампање углавном групе грађана или удружења. За разлику од политичких странака, оне не располажу одговарајућом инфраструктуром и средствима. Политичке партије, међутим, не препознају народну иницијативу као средство политичке борбе, оруђе преко кога се могу обраћати и вршити мобилизацију бирачког тела. Нова правила у Србији су искорак, али она детаљније не разрађују питања финансирања кампање у складу са начелом „једнакости оружја”, нарочито ако се ради о референдуму или уставотворној иницијативи. Организатор кампање је обавезан да користи посебан рачун у сврхе финансирања кампање за спровођење народне иницијативе и да поднесе извештај надлежном органу (агенцији надлежној за спречавање корупције) о трошковима након 30 дана од дана завршетка кампање (види: чл. 28–34. ЗРНИ).

У складу са новим законом, председник надлежне скупштине је дужан да обавести иницијативни одбор у року од седам дана од дана када је завршена провера испуњености услова (чл. 68. ст. 1. ЗРНИ). У случају да изостане обавештење, а испуњени су услови, сматра се да је покренута народна иницијатива. Ако народна иницијатива испуњава услове, обавеза је Народне скупштине да поступа у складу са прописима – одлучи о народној иницијативи и стави је на дневни ред. У Србији су игнорисане народне иницијативе, па је овај институт представљао уставно право који грађани не могу да остваре (Vukadinović, 2012: 261), јер обавеза Скупштине да узме у разматрање народну иницијативу поднета

³⁴ Број потписа за подношење грађанске иницијативе у граду Београду је 30.000 бирача (чл. 45. ст. 3. Закона о главном граду, *Сл. гласник РС*, 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19, 111/21 – др. закон), што је нелогично јер се исти број потписа захтева и за покретање народне иницијативе за промену закона на републичком нивоу. Такође, да би била поднета иницијатива за промену територије општине, неопходно је да буде подржана са најмање 10% од укупног броја бирача у јединици локалне самоуправе (чл. 12. ст. 1. Закона о територијалној организацији Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 129/07, 18/16, 47/18, 9/20 – др. закон).

у складу са законом није била прописима изричито уређена. Најчешће је похрањена у архиви и фактички „обрисана” након конституисања новог сазива парламента.

Надлежна скупштина одлучује о покренутој народној иницијативи на првој наредној седници у редовном заседању, а најкасније у одређеном року који зависи од врсте иницијативе (чл. 69. ЗРНИ). О народној иницијативи, као што је законодавна иницијатива, одлучује Народна скупштина у року од шест месеци од дана покретање народне иницијативе, у року од 90 дана одлучује скупштине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а ако се ради о општој иницијативи, надлежно тело припрема предлог акта у року од 120 дана, о коме ће накнадно одлучивати. У овом року ће скупштина обавезати посебно радно тело да припреми предлог правног акта, о коме ће накнадно одлучивати. Представник иницијативног одбора има право да учествује у припреми акта (чл. 69. ст. 3–4. ЗРНИ).

Народна скупштина прихвата или одбија иницијативу. Ако скупштина одбије иницијативу, подносилац може само да затражи заштиту својих права. У Швајцарској, у овом случају, скупштина је дужна да распише референдум. Такво решење је постојало у Закону о локалној самоуправи из 1999. године (Радојевић, 2023б: 131). Циљ референдума је да се спор власти и грађана реши на легитиман начин – гласањем о предлогу, чиме народна иницијатива добија свој пуни смисао.

Подносилац иницијативе против решења надлежне комисије може да поднесе приговор надлежном органу. У другом степену подноси жалбу Управном суду, уместо Врховном суду по одредбама ранијег закона (чл. 39–41. ЗРНИ/94). Рокови за поступање су продужени. Управном суду се подноси жалба на приговор у року од 96 сати од дана пријема решења (чл. 73. ЗРНИ). Иницијативни одбор може да поднесе и тужбу Управном суду на одлуку надлежне скупштине о верификацији предлога народне иницијативе и на решење о одбацавању народне иницијативе (чл. 74–75. ЗРНИ). Рок за жалбу је 30 дана од дана доношења одлуке скупштине, а за доношење одлуке је 30 дана од дана пријема тужбе. Одлука Управног суда је правоснажна и против ње се евентуално може поднети уставна жалба.³⁵

³⁵ Покрет „Крени – промени“ је поднео уставну жалбу против Народне скупштине због повреде права на петицију, због непоступања Народне скупштине по народној иницијативи. „Aktivisti Kreni promeni predali Ustavnom sudu žalbu protiv Skupštine Srbije“, <https://n1info.rs/vesti/zalba-kreni-promeni-ustavnom-sudu-zbog-neodlucivanja-o-inicijativi-o-litijumu/>

3.2. Пракса института народне иницијативе

Народна иницијатива је слабо развијен механизам у Србији. Таква тврдња се заснива на емпиријским подацима, упоређивањем са другим земљама и односом државних органа према овој институцији. Проблем са истраживањима је непостојање систематизоване и званичне базе података о директној демократији. Уредбом о електронској народној иницијативи (чл. 3) по први пут је утврђена обавеза вођења регистара поднетих иницијатива у електронском облику од 1. јануара 2024. године. У минулом периоду, истраживања се могу углавном ослонити на непотпуну архивску грађу Народне скупштине и ауторе који су се бавили овом темом. Ови подаци су непоуздани, а резултати се делимично разликују. Оквирно је поднето између двадесет и тридесет народних иницијатива од 2001. године. У већини случајева су законске иницијативе,³⁶ а покренута је једна уставотворна иницијатива (Павловић, 2012: 78).³⁷ Шест народних иницијатива је поднето од 2012. године до 2018. године (Црта, 2018: 8). Након 2018. године, број иницијатива драматично се смањује – поднета је једна иницијатива. Идентичан закључак важи и за грађанске иницијативе (Радојевић, 2023б: 130–131). Грађанска иницијатива је коришћена у мањем броју јединица локалне самоуправе, а нисмо их приметили у престоници и у Аутономној Покрајини Војводини. Иако је смањен праг гласова за пуноважност предлога, грађанска иницијатива је скоро нестала у животу локалне самоуправе у последњих неколико година.

Обратимо пажњу на овај проблем из другог угла. Швајцарска је, према једном истраживању, имала приближно једну иницијатива годишње на савезном нивоу (Kaufman, 2010: 50). Прихваћена је свака десета иницијатива. Ако ове иницијативе допунимо и предлозима за одржавање тзв.

³⁶ Поднете иницијативе су углавном испуњавале услове у погледу рока и броја потписа (Предлог за измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама, Предлогу Закона о класификацији тајних информација и Предлогу закона о забрани пушења у јавним и радним просторијама). Након 2012. године, поднете су народне иницијативе за усвајање предлога закона о ратним ветеранима и члановима њихових породица (2012), за доношење закона о одлагању плаћања доспелих комуналних и других обавеза и прекиду поступка извршења (2015), за доношење закона о порезу на доходак грађана (2016), за предлог Закона о измени и допуни Закона о рударству и геолошким истраживањима (забрану ископавања литијума, 2022).

³⁷ У периоду од 2001. до 2008. године, од 14 законодавних иницијатива грађана (Ђурашковић, Радојевић, 2012: 81), четири народне иницијативе су разматране на четвртој седници Народне скупштине 2006, а остале иницијативе Народна скупштина није разматрала. На основу нашег увида у архиву Народне скупштине до 2011. године, од 11 поднетих иницијатива, девет су законодавне иницијативе, једном се предлаже расписивање референдума, а другом оснивање анкетног одбора.

народних референдума, годишњи индекс је двоструко већи. То није драматична разлика у односу на Србију. И у поређењу са другим земљама, Србија има квантитативно богатију праксу народне иницијативе, што доводи у питање претходно постављену премису и закључке других истраживача.³⁸ Међутим, статистички параметар води нас у заблуду.

Други критеријум, процена квалитета праксе тј. поступање надлежних органа са народним иницијативама, показује другачије наличје директне демократије. Влада је разматрала више законодавних иницијатива и достављала своје мишљење Народној скупштини до 2012. године. У овом периоду, четири народне иницијативе су биле на дневном реду Народне скупштине (Ђурашиновић, Радојевић, 2012: 81). Уставотворна иницијатива о смањењу броја народних посланика (2011) нашла се пред Одбором за уставна питања, који је утврдио да су испуњени услови за разматрање, али је даљи поступак фактички обустављен јер није постојала политичка подршка у парламенту.³⁹ Ово је усамљени пример да је парламентарна политичка странка учествовала у народној иницијативи.

Од 2012. године, о једној народној иницијативи се расправљало у пленуму Народне скупштине и усвојена је у форми измена и допуна закона. У складу са предлогом Фондације „Тијана Јурић” (2017), измењен је Кривични законик. У кривично законодавство уведена је казна доживотног затвора и пооштрена су санкције за тешка кривична дела. Већи је број другачијих примера у српском парламенту. Нарочито се може издвојити случај народне иницијативе о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима које су поднеле невладине организације 2022. године, у време писања текста још увек без расплета. С обзиром на то да је прикупљен неопходан број потписа, организатори иницијативе су предали народну иницијативу Народној скупштини. Према званичном објашњењу народна иницијатива није достављена надлежном одбору (*sic!*), иако је поднета писарници Народној скупштини са више од тридесет хиљада потписа (BCLJP, 2023: 228).

3.3. Узроци сиромашне праксе народне иницијативе

Издвојили смо три групе узрока неразвијене праксе народне иницијативе у Србији: нормативни дизајн институције, традицију и политичку

³⁸ У Европи, већи број народних иницијатива на годишњем нивоу се подноси у Финској и Пољској.

³⁹ „DSS odbacuje inicijativu SNS“, Преузето 18. 8. 2024. <https://www.danas.rs/vesti/politika/dss-odbacuje-inicijativu-sns/>

културу. Народна иницијатива је регулисана Уставом Републике Србије од 1990. године, али је због тешкоћа у развоју демократије њен живот почео након политичких промена почетком овог века. Од тада је одржано више референдума на националном нивоу, који по свом карактеру имају и плебисцитаран карактер. Правни оквир за народну иницијативу је рестриктиван до усвајања Закона о референдума и народној иницијативи из 2021. године. Грађане је демотивисао „експресни“ рок за прикупљање потписа, неодговарајући начин прикупљања потписа и строга форма иницијативе за промену прописа, при чему скупштина није била у обавези да разматра на својој седници иницијативе које су испуњавале законске услове, а могла је без икаквих правних санкција да се понаша као да предлог није ни поднет. У општинама је била потребна и четвртина од броја бирача за пуноважност грађанске иницијативе до 2018. године. Најчешћи тип иницијативе у општинама су били опозив градоначелника (2002–2007) и расписивање самодоприноса.

Рудиментарни облици непосредне демократије нестајали су са централизацијом српске државе у XIX, са изузетком институције збора. Збор је сличан народној иницијативи, јер одлуке имају форму предлога која се упућује локалним скупштинама (Јеринић, 2023: 150). Након Другог светског рата, у окриљу социјалистичког самоуправљања постојале су атипични институти радничке непосредне демократије. За разлику од референдума, народна иницијатива није конституционализовала као колективно грађанско право и облик директне демократије од Другог светског рата до доношења Устава од 1990. године. Иако су од последње деценије прошлог века конституционализовани облици суверености грађана, јавност још увек није довољно упозната са институтом народне иницијативе.⁴⁰

Подозрење према директној демократији влада код политичких елита и партократије од обнове вишестраначја у Србији. Разлог таквог понашања је неповерење у функционалност непосредне демократије. Код политичких елита у Србији постоји снажно уверење да директна демократија може да подрије, не само њихову владавину, већ и стабилност правног система. Такво становиште се делимично заснивало на негативним искуствима са референдумом на простору некадашње Југославије, могућностима да се директна демократија преобрази у оруђе локалних моћника и сепаратистичких покрета. Парламент у Србији је углавном игнорисао народне иницијативе. Таква пракса је настављена и након ступања на снагу новог Закона о референдуму и народној ини-

⁴⁰ Према истраживању из 2010. године, 92% анкетираних грађана нису могли да објасне шта је грађанска иницијатива (Crta, 2018: 9).

цијативи, што илуструје судбина иницијативе за измену Закона о рударству и геолошким истраживањима којом се тражила забрана ископавања литијума и бора. У објашњење треба увести и елемент политичке културе.

Осим политичке традиције, политичка култура је тло на коме срстају политичке и правне институције. Уосталом, правни систем је израз стања културног развоја. Само народи са развијеном културом и државом могу да граде савршенији правни систем. У Швајцарској је директна демократија подржана партиципативном политичком културом. Ова формула је омогућила хомогеност друштва са хетерогеним верским, језичким и етничким саставом. У овој земљи, институције директне демократије каналишу потребе компромисом друштвених структура, власти и опозиције. Институције директне демократије су полуга друштвених реформи и промена. Србија је, нажалост, далеко од овог узора. Низак степен поштовања владавине права, партиципације грађана у учешћу у власти и незаинтересованост цивилног друштва и политичких странака да народну иницијативу користе као средство у подизању степена квалитета демократије нису плодно тло за народну иницијативу. Грађани су и даље маргинализовани изван изборног процеса.

4. Закључак

Један од два кључна механизма директне демократије је грађанска иницијатива. У одређеним околностима, њено благотворно дејство унапређује комуникацију грађана и власти, поправља законодавство, легитимитет и политичку партиципацију, контролу и одговорност. Осим тога, иницијативом се могу штитити права мањина. На локалном нивоу, њено дејство се сагледава у унапређењу функционисања комуналних служби и јавних политика. Критичари замерају да народна иницијатива пати од општих недостатака уобичајених за директну демократију.

У упоредном праву нема једнообразности иницијативе, већ мноштво варијација. Анализом основних типова и фаза у поступку откривамо природу, улогу и значај овог механизма директне демократије. У свим правним системима, грађанска иницијатива није конституционализована, нити регулисана као национална институција. У већини држава нема обавезујући карактер, нити форму уставне иницијативе. Грађани, по правилу, иницијативом предлажу доношење закона. Организатори кампање су углавном друштвене и интересне групе (нпр. синдикати) и

представници цивилног друштва. У више земаља је спроведена реформа ове институције која је обухватила и ублажавање услова за коришћење.

Са стажом дужим од три деценије, народна иницијатива постоји у Србији на републичком и покрајинском нивоу, а у јединицама локалне самоуправе под називом грађанска иницијатива. Према садржају, најважнији облици народне иницијативе су уставна и законска иницијатива. Право грађана на иницијативу је дефинисано као начин остваривања суверености, односно право на покрајинску и локалну самоуправу. У ранијем периоду, основни проблем у њеном спровођењу биле су рестриктивне одредбе. Након доношења Закона о референдуму и народној иницијативи, поступак је детаљније уређен, уклоњена је већина баријера, тако да грађани једноставније могу користити иницијативу. Новина је и електронска народна иницијатива, па је тако успостављен релативно квалитетан правни оквир народне иницијативе. Међутим, осавремењивање нормативног окружења није побољшало праксу, већ је запажена тенденција потпуног нестајања иницијатива у правном животу. Несклад између модела иницијативе (*de iure*) и примене (*de facto*) упућује на закључак да се ради о декоративној институцији, надамо се, привременог карактера. Појава је супротна трендовима у упоредном праву, а објашњава се сплетом политичких околности и друштвено-вредносних оријентација. Криза представничке демократије је отворила перспективу за директну демократију у неким деловима света, а у другим државама водила заустављању лабавих процеса демократизације.

Литература

- Alarcón P., García-Espín P., Welp Y., Font J. (2018). *Influencing politics with signatures? – Models and experiences of local citizens' initiative*. Barcelona: ODP. Преузето: 11. 4. 2024. <https://www.oidp.net/docs/repo/doc482.pdf>
- Altman, D. (2019). *Citizenship and contemporary direct democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Bedock, C. (2017). *Reforming democracy institutional engineering in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press
- Beramendi, V., et. al. (2008). *Direct Democracy: International IDEA Handbook*. Stockholm: IDEA
- Beogradski centar za ljudska prava (2022). *Ljudska prava u Srbiji*. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava

Beširević, V. (2023). *Osnovi ustavnog prava Evropske Unije*. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Braunstein, R. (2004). *Initiative and Referendum voting – Governing through Direct Democracy in the United States*. New York: LFB Scholarly Publishing LLC

Vergotini, de Đ. (2015). *Uporedno ustavno pravo*. Beograd: Službeni glasnik

Vukadinović, S. (2012). Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora. U Nikolić O. i Đurić V. (Prir.). *Izbori u domaćem i stranom pravu*. Beograd: Institut za uporedno pravo. 240–272.

Đurašinović Radojević, D. (2012). Zakonodavna funkcija Narodne skupštine. U Orlović, S. (Ur.). *Demokratske performanske parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore*. Beograd – Sarajevo – Podgorica: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (Centar za demokratiju) – Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka – Univerzitet Crne Gore. 79–98.

Ferro, S. M. (2007). Popular Legislative Initiative in the EU: *Alea Iacta Est*, *Yearbook of European Law*. 1 (26). 355–385.

Fossedal, G. (2002). *Direct Democracy in Switzerland*. New Brunswick – New Jersey: Rutger

Häberle, P. (2000). Ustav kao kultura. *Politička misao*. 3(XXXVII), 2–21.

Haskell, J. (2001). *Direct democracy or representative government?: dispelling the populist myth*. Boulder: Westview Press

Hejvud, E. (2004). *Politika*. Beograd: Clio.

Kaufmann, B. Büchi, R. Braun, N. (2010). *The IRI Guidebook to Direct Democracy – Switzerland and beyond*. The Initiative and Referendum Institute Europe (IRI): Lucerne: 2010. Преузето: 12. 3. 2024, <https://iri-europe.org/index.php/publications/guidebooks/guidebook-to-direct-democracy>

Јеринић, Ј. (2023). Уставни и законски положај Београда као препрека за остваривање локалне самоуправе. *Српска политичка мисао*. 3(81). 145–164.

Jokela J. Iso-Markku T. (2018). Finland: direct democracy and the representational system. In Blockmans, S. Russack, S. (Eds.), *Direct Democracy in the EU The Myth of a Citizens' Union*. Brussels – London: CEPS, Rowman & Littlefield International. 215–236.

La Combe, S. J. Boehmke F. J. (2021). The Initiative Process and Policy Innovation in the American States. *State Politics & Policy Quarterly*. 21(3). 286–305.

- Linder, W. (2010). *Swiss Democracy – possible solutions to conflict in multicultural societies*. New York: Palgrave Macmillan
- Longo, E. (2019). The European Citizens' initiative: too much democracy for EU polity?. *German Law Journal*. (20). 181–200.
- Милосављевић, Б. Јеринић, Ј. (2020). *Коментар Закона о локалној самоуправи*. Београд: Службени гласник
- Марковић, Р. (2013). *Уставно право*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београд
- Marczewska-Rytko M. (2018). Conclusion. In Marczewska-Rytko M. (Ed.). *Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989: Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989*. Berlin – Toronto: Barbara Budrich Publishers Opladen. 317–340.
- Matsusaka, J. G. (2020). *Let the People Rule – How Direct Democracy can meet the populist challenge*. New Jersey: Princeton University Press
- Микић, В. (2022). *Појмовник европске уставности*. Београд: Службени гласник
- McKay, S. (2023), Plebiscites, Referendums, and Ballot Initiatives as Institutions of Popular Sovereignty: Rousseau's Influence on Competing Theories of Popular-Vote Processes. *The Review of Politics*. 85. 23–47.
- Nastić, M. (2022). The forms of realizing direct democracy and the contradiction of contemporary law: case of Serbia. У: Марковић, Г. (Ур.). *Противречја савременог права*. Источно Сарајево: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 396–406.
- Павловић, М. (2012). Питање броја народних посланика. *Анали Правног факултета у Београду*. 1(LX). 56–82.
- Радојевић, М. (2023а). О облицима непосредне демократије – између идеала, традиције и садашњости. У: Челић, Д., Миљковић С. (Ур.). *Право између идеала и стварности*. Косовска Митровица – Београд: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиште у Косовској Митровици, Институт за упоредно право. 91–110.
- Радојевић, М. (2023б). Локална демократија и облици директног учешћа грађана у власти. *Српска политичка мисао*. 3(81). 121–143.
- Rohner, A. (2011). Direct Democracy in the German Länder: History, Institutions, and (Mal)Functions, *C2D Working Paper Series 38/2011*. C2D – Centre for Research on Direct Democracy, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/94811/1/C2D_WP38.pdf, преузето 7. 8. 2024.

Russack, S. (2018). Pathways for citizens to engage in EU policymaking. In Blockmans, S. Russack, S. (Eds.), *Direct Democracy in the EU The Myth of a Citizens' Union*. Brussels – London: CEPS, Rowman & Littlefield International. 9–41.

Симовић, Д., Орловић, С. (2023). *Коментар Устава Републике Србије*. Београд: Службени гласник

Collins, R. B. (2001). How Democratic are initiatives?, *Colorado Law Scholarly Commons*, (72). 983-1003; <https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1568&context=faculty-articles>

Sørensen, C. (2018), Denmark and direct democracy: frontrunner and laggard. In Blockmans, S. Russack, S. (Eds.), *Direct Democracy in the EU The Myth of a Citizens' Union*. Brussels – London: CEPS, Rowman & Littlefield International. 195–213.

Stanković, M. (2022). Lokalna demokratija u svetlosti donošenja novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. U Perović Vujačić, J. (Ur.). *Sudski postupak – prava i pravičnost, Zbornik radova 35. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava*. Beograd: Kopaonička škola prirodnog prava. 657–667.

Schaller, S. Schmidt, P. Breinschmid, C. (2018). Direct democracy in Austria: just a tool for the opposition?. In Blockmans, S. Russack, S. (Eds.), *Direct Democracy in the EU The Myth of a Citizens' Union*. Brussels – London: CEPS, Rowman & Littlefield International. 121–144.

Schiller, T. (2011). Local direct democracy in Germany – varieties in a federal State. In Schiller, T. (ed.). *Local Direct Democracy in Europe*. Wiesbaden: VS Verlag, Springer. 54–71.

Прописи

Устав Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 98/2006.

Устав Црне Горе. *Службени гласник ЦГ*. Бр. 1/2007, 38/2013 – Амандман I–XVI

Закон о главном граду. *Службени гласник РС*. Бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 10/2016 – др. закон, 37/2019, 111/2021 – др. закон

Закон о локалној самоуправи. *Службени гласник РС*. Бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101. 2016 – др. закон; 47. 2018; 111. 2021 – др. закон.

Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима. *Сл. лист СФРЈ*. Бр. 7/1971.

Закон о референдуму и народној иницијативи. *Службени гласник РС*. Бр. 48/1994, 11/1998.

Закон о референдуму и народној иницијативи. *Службени гласник РС*. Бр. 111/2021, 119/2021.

Закон о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске. *Службени гласник РС*. Бр. 61/2024.

Закон о територијалној организацији Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018, 9/2020 – др. закон.

Пословник Народне скупштине (пречишћен текст). *Службени гласник РС*. Бр. 20/2012.

Статут Аутономне покрајине Војводине. *Службени лист АПВ*. Бр. 20/2014.

Уредба о електронској народној иницијативи. *Службени гласник РС*. Бр. 85/2023.

Електронски извори

Crta. (2018). Narodna inicijativa u fioci: analiza kolektivnog učešća građana u postupku donošenja odluka. <https://crta.rs/narodna-inicijativa-u-fioci-analiza-kolektivnog-ucesca-gradjana-u-procesu-donosnja-odluka/> (преузето 12. 5. 2024).

Danas. (2011). DSS odbacuje inicijativu SNS (by M. R. M.), 5.03.2011, (преузето 18. 8. 2024). <https://www.danas.rs/vesti/politika/dss-odbacuje-inicijativu-sns/>

European Citizens' Initiative. (2024). <https://citizens-initiative.europa.eu/en>, (преузето 5. 9. 2024).

European Commission for Democracy through Law. (2021). *Serbia: Urgent opinion on the Draft law on the referendum and the people's initiative*, (преузето 15. 5. 2024). [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI\(2021\)018-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)018-e)

European Commission for Democracy through Law. (2008). *Report on Legislative initiative*. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2008\)035-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2008)035-e), (24. 8. 2024).

Regulation (EU) No. 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens' initiative, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/211/oj>, (7. 8. 2024).

Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens' initiative, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R0788-20240502> (преузето 7. 8. 2024).

Mijodrag Radojević,
Research Associate,
Institute for Political Studies, Belgrade,
Republic of Serbia

**PEOPLE'S INITIATIVE IN MODERN LAW AND THE LEGAL SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF SERBIA**

Summary

In modern legal systems, direct democracy serves as a corrective to representative democracy, but there are differing opinions in theory on its nature and importance. In comparative law, two primary mechanisms of direct democracy are commonly used: referendum and people's initiative, which entail a variety of approaches in practice. Unlike a referendum, a popular initiative launches the process of adopting or amending a legislative act or a political decision. Recently, many European countries have shown a trend towards embracing electronic methods for introducing such initiatives.

The right to propose a popular initiative is guaranteed by the Constitution of the Republic of Serbia. By adopting the Referendum and People's Initiative Act (RPI Act, 2021), the legislator has updated the legal framework for conducting referendums and implementing people's initiatives. Additionally, the Government has introduced regulations allowing for electronic collection of votes (electronic popular initiative). Under the former RPI Act (1994), due to restrictive limitations, people's initiatives were rarely submitted and discussed in the National Assembly. Based on the examination of empirical data and analysis of the legal framework, the author explores the normative, social, and political factors that impact a more substantial application of popular initiatives.

Keywords: direct democracy, sovereignty, referendum, constitutional system, constitution, law, legislative initiative, citizens' initiative, electronic popular initiative.